

ARAB SHOIRI SULAYMON AL-ISO BOLALAR SHE'RIYATIDA
MEHNATSEVARLIK MAVZUSI

Muxiddinova Dilafruz Zohroddionovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, f.f.d., dotsent
e-mail: dmuhiddinova@inbox.ru +998998291180

Oripova Dilfuza Mirqodir qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, talaba
e.mail - dilfuzsmirkadirovna19@gmail.com +998770080708
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455022>

Annotatsiya

Ushbu maqolada arab bolalar she'riyatiga mansub "Shisha xona" va "Oila ishlaydi" she'rlari tahlil qilinadi. Muallif asarlarni faqat badiiy jihatdan emas, balki bolalar qanday qabul qilishi nuqtayi nazaridan ham yoritishga harakat qiladi. Tahlil davomida she'rlardagi obrazlar, sodda, ammo ta'sirchan tasvir vositalari hamda oila, mehr va mehnat kabi mavzularning ifodalanishi ko'rib chiqiladi. Maqolada ayniqsa bolalarga xos fikrlash tarzi — sodda tasavvur, o'zini markazda his qilish, quvonchni tez ilg'ash kabi jihatlar inobatga olinadi. Shu orqali mazkur she'rlarning nafaqat badiiy qiymati, balki bolalar tarbiyasidagi o'рни ham ochib beriladi.

Kalit so'zlar: arab bolalar she'riyati, oila, bolalik, badiiy obraz, mehr, mehnat, bolalar psixologiyasi

Annotasiya

V state rassmatrivayutsya stixotvoreniya arabskoy detskoy poezii «Steklyannaya komnata» i «Semya rabotaet». Avtor stremitsya proanalizirovat proizvedeniya ne tolko s xudojestvennoy tochki zreniya, no i s pozisii detskogo vospriyatiya. V sentre vnimaniya — obrazy, prostye, no vyrazitelnye xudojestvennye sredstva, a takje raskrytie tem semi, lyubvi i truda. Osoboe vnimanie udelyaetsya osobennostyam detskogo myshleniya: neposredstvennosti, voobrajeniyu i emosionalnomu vospriyatiyu mira. Eto pozvolyaet pokazat ne tolko xudojestvennyuyu sennost stixotvoreniy, no i ix vospitatelnoe znachenie. **Klyuchevye slova:** arabskaya detskaya poeziya, semya, detstvo, xudojestvennyy obraz, lyubov, trud, detskaya psixologiya

Abstract

This article analyzes the poems "The Glass Room" and "The Family Works" from Arabic children's poetry. The author approaches the texts not only from a literary perspective but also from the point of view of children's perception. The study focuses on imagery, simple yet expressive poetic devices, and the representation of themes such as family, love, and labor. Special attention is given

to the nature of children's thinking — their imagination, emotional sensitivity, and tendency to perceive themselves at the center of their world. This approach helps reveal both the artistic value and the educational significance of the poems.

Keywords: Arabic children's poetry, family, childhood, imagery, love, labor, child psychology

Bolalar adabiyoti har bir xalq madaniyatining eng nozik va ta'sirchan qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, she'riyat bolalar qalbiga tez yetib borishi, ularning tasavvurini boyitishi va dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Arab bolalar she'riyati ham ana shunday xususiyatlarga ega bo'lib, unda sodda shakl orqali chuqur mazmun berish an'anasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Bugungi kunda bolalar she'riyatini faqat badiiy jihatdan emas, balki uni bola qanday qabul qilishi nuqtayi nazaridan o'rganish ham dolzarb masalalardan biridir. Chunki bola matnni kattalardek tahlil qilmaydi — u obrazni his qiladi, so'zlarni tasavvurga aylantiradi va voqelikni o'zicha talqin qiladi. Shu sababli bolalar uchun yaratilgan asarlarni o'rganishda ularning psixologik qabul qilinishini ham hisobga olish muhimdir.

Mazkur maqolada arab bolalar shoiri Sulaymon al-Isoning "Shisha xona", "Rabob" va "Oila ishlaydi" she'rlari aynan shu yondashuv asosida tahlil qilinadi. Ushbu asarlar tanlanishining sababi — ularda oila, mehr, mehnat va bolalik dunyosining beg'uborligi kabi mavzularning sodda, lekin ta'sirchan tarzda ifodalanganidadir. Tahlil jarayonida she'rlarning badiiy xususiyatlari bilan birga, ularning bolalar ongida qanday aks etishi ham ko'rib chiqiladi. Natijada ushbu she'rlarning nafaqat estetik qiymati, balki bolalarda ijobiy fazilatlarni shakllantirishdagi o'rni ham ochib berishga harakat qilinadi.

Shisha xona" (الزُّجَّاجُ مِنْ عُرْفَةِ)¹

¹ Diwan al-Atfal, Damashq: Dar al-Fikr.1999, 17-bet

أَبِي حَدَّادٍ
تَقُولُ سَعَادُ
وَتَرْفَعُ رَأْسَهَا تَبِيهَا
بِشَيْءٍ رَاحَ يَسْبِيهَا
يُعْرِفُهَا الرَّجَاجِيَّةُ
وَشُرْفَتِهَا السَّمَاوِيَّةُ
عَلَى أَطْرَافِهَا نَصَبًا
أَبُوهَا عُزْفَةٌ عَجَبًا
أَقَامَ حَدِيدٌ هَيْكَلَهَا
عَلَى الشُّرْفَةِ
وَلِأَنَّ حَوْلَ مَنْزِلِهَا
سِتًّا عُزْفَةٌ
وَوَرَعَهَا شَتَابِيكًا
وَعَطَّاهَا بِالْأَلْوَاخِ
مِنَ الْبِلُّورِ، مَا أَضْفَى
كَأَنَّ بِكُلِّ زَاوِيَةٍ
عَدِيرًا وَادِعًا أَعْفَى
أَبِي حَدَّادٍ، تَقُولُ سَعَادُ
وَتَرْفَعُ رَأْسَهَا تَبِيهَا

Otam — temirchi,
Aytadi qiz Suad,
Boshini mag'rur ko'taradi balandga,
Bir narsa uni mahliyo qildi-ku — yaratgan tomonga.
Uning shisha xonasi bilan,
Uning samoviy ayvoni bilan.
Chetlarida tikladi qiyom,
Otasi — bir ajoyib xona qo'rg'ondek balandga.
Tikladi temirdan ramkasini,
Ayvon uzra rosti.
Va atrofga uy bo'ylab yog'du sochdi,
Bir kichik xona shu'lasi.
Va uni darichalarga bo'lib qo'ydi,
Va shisha taxtalar bilan qopladi.
Billurdan toza shisha — qancha musaffo!
Goyo har bir burchakda
Mavjsiz, tinch jilg'a — uxlab qolgan mehribon.
Otam — temirchi, aytadi qiz Suad,
Boshini mag'rur ko'taradi balandga.

“Shisha xona” she’ri tashqi jihatdan juda sodda voqeaga qurilgan: ota o‘z qizi uchun kichik bir xona yasab beradi. She’r markazida ota va qiz o‘rtasidagi munosabat turadi va bu munosabat moddiy buyum orqali emas, balki mehr orqali ifodalanadi. Bolalarni bu she’r orqali yanayam mehnatni sebvishga targ‘ib qilish mumkin bo‘ladi.

Otaning temirchi sifatida tasvirlanishi muhim detal hisoblanadi. Temirchi kasbi odatda kuch, og‘ir mehnat va qattqlik bilan bog‘lanadi. Bu kasdagi insonlar juda mehnatkash bo‘lishadi, chunki temir bilan ishlash oson ish emas. Lekin shu inson o‘z qizi uchun shishadan xona yasaydi. Bu yerda kuchli badiiy qarama-qarshilik yuzaga keladi: temir va shisha, qattqlik va noziklik, mehnat va mehr bir obrazda uyg‘unlashadi. Bu qarama-qarshilik orqali shoir shuni ko‘rsatadiki, insonning tashqi kasbi yoki ko‘rinishi uning ichki dunyosini to‘liq ifodalay olmaydi.

Shisha obrazining o‘zi ham ramziy ma’noga ega. U shaffof, yorug‘likni o‘tkazadi, nozik va sinuvchan. Bu xususiyatlar bolalik dunyosiga juda yaqin. Bola qalbi ham xuddi shisha kabi: toza, ochiq va nozik. Shu jihatdan qaraganda, ota tomonidan qurilgan “shisha xona” faqatgina uycha emas, balki bolaning ichki dunyosiga yaratilgan himoyalangan makon sifatida talqin qilinishi mumkin. She’rda yorug‘lik tasviri ham muhim o‘rin tutadi. Shisha orqali kirib kelayotgan nur poklik, umid va iliqlikni bildiradi. Bola nigohida esa bu juda sodda qabul qilinadi: “bu xona juda yorug‘ va chiroyli”. Bola murakkab ramzni emas, hisni sezadi. Qiz obraziga kelsak, u otasidan faxrlanadi. “Otam — temirchi” degan ifoda oddiy gapdek tuyuladi, lekin unda chuqur ma’no bor. Bu yerda bolaning ota kasbiga bo‘lgan hurmati, unga nisbatan iliq munosabati seziladi. Bola uchun otaning kim ekani emas, balki uning qanday inson ekani muhim.

Bola nigohidan qaraganda, bu she’r yanada sodda va samimiy ko‘rinadi. U uchun asosiy narsa — otasining unga nimadir yasab bergani. Bu buyumning qanday materialdan ekani yoki uning ramziy ma’nosi bola uchun ahamiyatsiz. Asosiy his — bu e’tibor va mehr. Bola buni shunday qabul qiladi: “otam meni yaxshi ko‘radi, shuning uchun menga chiroyli xona yasadi”. “Tong nuri kabi shaffof” misrasi she’rdagi tashbeh namunasidan biri. Billur taxtalari — shaffof, sof, tong nurining o‘zidek. Tong nuri arab she’riyatida soflik va yangilanishning azaliy ramzi. Shoir bu ramziy yukni oddiy bir o‘yinchoq xona tavsifiga singdiradi.

“Uyning atrofida quyosh — mehr bilan” yakunlovchi misrada quyosh shaxslantirish (ta’jis) orqali ota mehrining timsoli sifatida taqdim etiladi: quyosh ham xuddi ota kabi — issiq, yorqin, barcha narsaga tegadi, hamma joyga kirib

boradi. Temirchi otaning qo'pol ishi bilan nozik mehr birlashgan bu tasvirda shoirmimg ota haqidagi eng go'zal poetik mulohazasi mujassamlashgan.

"Oila ishlaydi" (الأسرة تعمل)²

مِنْ أَيْنَ يَأْتِينَا الْكَسَلُ؟
مِثْلَ الْخَلِيَّةِ بَيْنُنَا
عَمَلٌ وَدَأْبٌ بَيْنُنَا
مِنْ أَيْنَ يَأْتِينَا الْكَسَلُ؟
أُمِّي تُفِيقُ مَعَ النَّدَى
وَتُسَبِّحُ فِي الْبَيْتِ الْحَيَاةَ
كَمْ عَزَسَتْ بِيَدَيْهَا
بِأَرْضِهَا.. أَنَا وَالْأُخْتُ
وَأَبِي كِفَاحُ
غَادٍ إِلَى عَمَلٍ
أَهْوَى مَعَ الْكُتُبِ الْعِلْمَ
أَهْوَى الْقِرَاءَةَ

Qayerdan keladi bizga dangasalik?
Bizning uyimiz — bir asalari uyasi mehribon.
Mehnat va harakat — bu — bizning uyimizdir,
Qayerdan keladi bizga dangasalik, har on?
Onam tongning shabnami bilan uyg'onadi,
Va uyga hayotni baxsh etadi shod-shod.
Necha ko'chat ekkan uning qo'llari —
Yerda... men va opam birga yashar shod-shod.
Va otam — bir kurashchi mehnatkash,
Har tongda ishga jo'naydi mehribon har on.
Men kitoblar bilan ilmni sevaman,
Men o'qishni juda yoqtiraman har on.

"Oila ishlaydi" she'ri bolalar she'riyatida mehnat tushunchasini eng sodda va tushunarli shaklda yetkazib beradigan asarlardan biridir. She'rda katta voqealar yoki murakkab tasvirlar yo'q — unda oddiy kundalik hayot aks etadi. Ammo aynan shu oddiylik orqali muallif muhim g'oyani, ya'ni mehnatsevarlik va har kimning o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondashishini ko'rsatadi.

Asarda oila bir butun tizim sifatida tasvirlanadi. Har bir a'zo o'z ishini bajaradi va shu orqali umumiy tartib saqlanadi. Bu yerda mehnat alohida bir

² Diwan al-Atfal, Damashq: Dar al-Fikr.1999, 29-bet

kishining vazifasi emas, balki barchaning ishi sifatida talqin qilinadi. Shu jihatdan she'r bolaga shuni anglatadi: hayotda hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi, har bir natijaning ortida mehnat turadi. She'rda mehnat og'ir yoki majburiy holat sifatida emas, balki tabiiy jarayon sifatida berilgan. Ota ishlaydi — bu uning kundalik hayoti. Ona ishlaydi — bu ham odatiy hol. Bolalar esa yordam beradi. Bu yerda “yordam berish” tushunchasi alohida ahamiyatga ega. Chunki bola hali katta ishlarni bajara olmasa ham, kichik ishlar orqali mehnat jarayoniga qo'shiladi. Shu orqali unda asta-sekin mehnatsevarlik sifati shakllanadi.

She'rda ishlash quvonch bilan bog'langan. Hech kim norozi emas, hech kim majburlanmaydi. Aksincha, mehnat orqali uyda tartib, poklik va osoyishtalik yuzaga keladi. Bu esa bolaga muhim bir fikrni yetkazadi: mehnat natija beradi va bu natija odamni xursand qiladi. Bola nigohidan qaraganda, bu she'r juda sodda qabul qilinadi. U shunday o'ylaydi: “hamma nimadir qilyapti, demak men ham biror ish qilishim kerak”. Bu yerda bolada taqlid qilish istagi paydo bo'ladi. U kattalarga o'xshashni xohlaydi va aynan mehnat orqali o'zini “katta”dek his qiladi. Shu jihatdan she'r bolani mehnatga majburlamaydi, balki unga tabiiy ravishda yaqinlashtiradi.

She'rda yana bir muhim jihat — mehnatning qadrlanishidir. Har bir ish muhim sifatida ko'rsatiladi. Katta yoki kichik ish degan ajratish yo'q. Bu esa bolaga o'z qilayotgan kichik ishining ham ahamiyatli ekanini his qildiradi. Natijada bola o'zini oilaning kerakli a'zosi deb biladi.

Umuman olganda, “Oila ishlaydi” she'ri mehnatsevarlikni targ'ib qiluvchi, lekin buni qattiq nasihat shaklida emas, balki oddiy hayotiy tasvir orqali yetkazuvchi asardir. Unda mehnat — hayotning ajralmas qismi, oila esa bu mehnat birlashadigan muhit sifatida ko'rsatiladi. Eng muhimi, she'r bolaga shuni sezdirmasdan o'rgatadi: ishlash — bu nafaqat zarurat, balki foydali va quvonchli faoliyatdir.

Xulosa qilib aytganda, tahlil qilingan “Shisha xona” va “Oila ishlaydi” she'rlari arab bolalar she'riyatining mazmunan sodda, lekin g'oyaviy jihatdan boy namunalardan ekanini ko'rsatadi. Ushbu asarlarda oila muhitining iliqligi, ota-onaning farzandga bo'lgan mehr-muhabbati hamda mehnatning hayotdagi o'zni badiiy jihatdan sodda, ammo ta'sirchan vositalar orqali ifodalangan.

“Shisha xona” she'rida ota mehrining nozik va ramziy ifodasi orqali bolalik dunyosining beg'uborligi ochib berilsa, “Oila ishlaydi” she'rida mehnat va hamjihatlik g'oyasi ilgari suriladi. Har ikki asarda ham murakkab tushunchalar bolaga mos, tushunarli shaklda berilgan bo'lib, bu bolalar she'riyatining asosiy xususiyatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bunday she'rlar bola tomonidan faqat matn sifatida emas, balki hissiy tajriba sifatida qabul qilinadi. Bola ular orqali oila, mehr va mehnat kabi tushunchalarni bevosita his qiladi. Shu jihatdan mazkur asarlar nafaqat estetik, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Ushbu she'rlar bolalarda oila qadriyatlariga hurmat, mehnatsevarlik va yaqinlik tuyg'ularini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi

Adabiyotlar Ro'yxati / Список Литературы / References:

1. al-Iso, Sulaymon. Diwan al-Atfal. Damashq: Dar al-Fikr, 1999. (سليمان العيسى. ديوان الأطفال. دمشق: دار الفكر، ١٩٩٩)
2. al-Iso, Sulaymon. Kulliyat al-shi'riyya (To'liq she'riy asarlar, 4 jild). Bayrot: al-Muassasa al-Arabiyya lil-Dirasat wa-l-Nashr, 1995.
3. al-Iso, Sulaymon. 'Ala tariq al-'umr: ma'alim sira zatiyya. Bayrot: al-Muassasa al-Arabiyya, 1996.
4. Kitab fi Jarida, son 84 (2005-yil 3-avgust). Suleyman al-Iso: Diwan al-Atfal — maqola va she'rlar. Bayrot: MBI Foundation — al-Nahda.
5. Yo'ldoshev, Q. Adabiyot nazariyasi. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2014.